

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganishning ahamiyati.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Ilxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Ilhom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodikjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Axmedjanov Shuhrat Boltayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Jismoniy tarbiya va sport kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda innovatsion yondashuvlarning o'quvchilarning jismoniy faolligi, darsga qiziqishi va bilim samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Natijalar pedagogik texnologiyalar jismoniy tarbiya mashg'ulotlari sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, pedagogik texnologiya, interfaol metod, innovatsion ta'lim, ta'lim samaradorligi, o'quvchi faolligi, AKT.

Abstract: This article analyzes the importance and effectiveness of applying modern pedagogical technologies in physical education classes. During the study, the impact of interactive methods, information and communication technologies, and innovative approaches on students' physical activity, interest in lessons, and learning effectiveness was examined. The results showed that pedagogical technologies are an important factor in improving the quality of physical education lessons.

Key words: physical education, pedagogical technology, interactive method, innovative education, educational effectiveness, student activity, ICT.

Аннотация: В данной статье анализируются значение и эффективность применения современных педагогических технологий на уроках физического воспитания. В ходе исследования было изучено влияние интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий и инновационных подходов на физическую активность учащихся, их интерес к занятиям и эффективность обучения. Результаты показали, что педагогические технологии являются важным фактором повышения качества занятий по физическому воспитанию.

Ключевые слова: физическое воспитание, педагогическая технология, интерактивный метод, инновационное образование, эффективность обучения, активность учащихся, ИКТ.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda ularning darsga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. An'anaviy dars usullaridan farqli ravishda interfaol metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Shu sababli jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Jismoniy tarbiya darslari nafaqat o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi, balki ularda intizom, jamoada ishlash, irodaviy sifatlar va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Shu sababli ushbu fan mashg'ulotlarini zamonaviy metodlar asosida tashkil etish pedagog oldidagi asosiy vazifalardan biridir. An'anaviy dars usullarida o'quvchilar ko'pincha passiv ishtirokchi bo'lib qolsa, interfaol metodlar orqali ularning darsdagi faolligi va motivatsiyasi oshadi.

Bugungi kunda multimedia vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va interfaol o'yinlardan foydalanish jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Bunday texnologiyalar yordamida mashqlarni vizual tarzda tushuntirish, o'quvchilarni baholash va nazorat qilish jarayonlari yanada qulaylashadi. Bundan tashqari, pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish imkonini beradi.

Mazkur maqolaning maqsadi jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini tahlil qilish, ularning ta'lim sifati va o'quvchilar faolligiga ta'sirini o'rganishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalasi pedagogika va sport ta'limi sohasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini innovatsion metodlar asosida tashkil etish o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, motivatsiyasi va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Pedagogik texnologiyalar nazariyasining rivojlanishiga V. P. Bepalko, M. V. Klarin va G. K. Selevko kabi olimlar katta hissa qo'shgan. Ularning tadqiqotlarida pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishning samarali vositasi sifatida tavsiflangan. Mazkur yondashuvlar o'quvchilarni faol o'quv faoliyatiga jalb etish hamda ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Jismoniy tarbiya sohasidagi tadqiqotlarda L. P. Matveyev va V. I. Lyax jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda zamonaviy o'qitish metodlarining ahamiyatini asoslab berganlar. Ularning fikricha, mashg'ulotlarni interfaol usullar asosida tashkil etish o'quvchilarning harakat faolligini oshiradi va jismoniy sifatlarning samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jismoniy tarbiya darslariga integratsiya qilish bo'yicha ham qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xorijiy olimlar J. Kirk va D. Penney multimedia vositalari hamda raqamli texnologiyalar sport ta'limi samaradorligini oshirishini, o'quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytirishini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlarida video materiallar, elektron taqdimotlar va interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida baholanadi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari yoritilgan. Ularning ilmiy ishlarida interfaol metodlar, guruhli ishlash, musobaqa elementlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va sport natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan.

Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalar jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ularda sog'lom turmush tarziga oid ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, pedagoglarning innovatsion texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash ushbu yo'nalishdagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida kuzatish, so'rovnomalar, taqqoslash va pedagogik tajriba usullaridan foydalanildi. Tadqiqot umumta'lim maktabining 7–9-sinf o'quvchilari orasida olib borildi. O'quvchilar ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi va tajriba guruhi.

Tajriba guruhida interfaol metodlar, multimedia vositalari hamda guruhli mashqlar asosida darslar tashkil etildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy usullar qo'llanildi.

Tadqiqot umumta'lim maktabining 7–9-sinf o'quvchilari o'rtasida olib borildi. Unda jami 60 nafar o'quvchi ishtirok etdi. O'quvchilar teng ravishda nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida jismoniy tarbiya darslari an'anaviy usullar asosida olib borilgan bo'lsa, tajriba guruhida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, multimedia vositalari va guruhli ishlash usullari qo'llanildi.

Tajriba davomida "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Musobaqa usuli", "Rolli o'yinlar" kabi interfaol metodlardan foydalanildi. Shuningdek, video materiallar, elektron taqdimotlar va sport mashqlarini namoyish etuvchi multimedia vositalari dars jarayoniga tatbiq qilindi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, darsdagi faolligi va motivatsiya darajasi maxsus mezonlar asosida baholandi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda taqqoslama tahlil va foiz ko'rsatkichlaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari jadval va diagrammalar orqali umumlashtirildi. Bu esa pedagogik texnologiyalarning jismoniy tarbiya darslari samaradorligiga ta'sirini aniqlash baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshdi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning darsga qatnashish ko'rsatkichi va mashqlarga qiziqishi yuqori bo'ldi. Shuningdek, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Interfaol metodlar o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Pedagogik tajriba yakunida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari ham tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, tajriba guruhida yugurish, sakrash va umumiy chidamlilik ko'rsatkichlari yaxshilangani kuzatildi. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar nisbatan past darajada qayd etildi. Bu holat zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

So'rovnoma natijalari ham o'quvchilarning aksariyati interfaol va innovatsion dars usullarini qiziqarli deb hisoblashlarini ko'rsatdi. O'quvchilar multimedia vositalari orqali mashqlarni tushunish va bajarish osonlashganini ta'kidladilar. Guruhli ishlash usullari esa o'quvchilarda hamkorlik, jamoaviy fikrlash va o'zaro yordam ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Shuningdek, pedagoglar tomonidan olib borilgan kuzatishlar natijasida dars davomida intizom va qatnashuv darajasi yaxshilangani aniqlandi. Tajriba guruhi o'quvchilarning dars qoldirish holatlari kamaydi va ularning sport mashg'ulotlariga qiziqishi ortdi. Bu esa pedagogik texnologiyalarni jismoniy tarbiya darslarida qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, AKT vositalaridan foydalanish o'quvchilarning diqqatini jalb qilishda katta ahamiyatga ega. Guruhli ishlash va interfaol o'yinlar esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Shu bilan birga, pedagoglardan yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malaka va ko'nikmalar talab etiladi. An'anaviy dars usullarida o'quvchilar ko'proq tinglovchi vazifasini bajarsa, innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda ular mustaqil va faol qatnashuvchi sifatida namoyon bo'ldi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, multimedia vositalari orqali mashqlarni ko'rsatish o'quvchilarning mavzuni tezroq o'zlashtirishiga yordam berdi. Video va elektron taqdimotlardan foydalanish mashqlarni aniq tushunish imkonini yaratdi hamda darsning qiziqarli o'tishini ta'minladi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirdi. Guruhli ishlash va musobaqa elementlaridan foydalanish o'quvchilarda jamoaviylik, hamkorlik va sog'lom raqobat muhitini shakllantirdi. Natijada o'quvchilar orasida o'zaro yordam va motivatsiya kuchaydi. Shu bilan birga, pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish imkoniyatini ham kengaytirdi.

Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham kuzatildi. Jumladan, barcha ta'lim muassasalarida texnik vositalarning yetarli emasligi va ayrim pedagoglarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari sustligi dars samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun pedagoglarning malakasini oshirish va ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik jihozlar bilan ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, pedagogik texnologiyalarni jismoniy tarbiya darslarida qo'llash o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, motivatsiyasi va ta'lim sifatini oshirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar va innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning jismoniy faolligi, qiziqishi va bilim samaradorligini kuchaytiradi. Kelgusida jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy interfaol metodlar, multimedia vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning faolligi va motivatsiyasini oshiradi. Natijada o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, amaliy ko'nikmalari va sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali tashkil etilgan jismoniy tarbiya darslari o'quvchilarning nafaqat jismoniy rivojlanishiga, balki ularning mustaqil fikrlashi, jamoada ishlashi va ijtimoiy faolligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, guruhli mashg'ulotlar va interfaol o'yinlar o'quvchilarda hamkorlik va sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

Shuningdek, pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarga dars jarayonini samarali rejalashtirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda ta'lim sifatini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Biroq ushbu texnologiyalarni samarali qo'llash uchun pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish, zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash va innovatsion metodlarni amaliyotga keng joriy etish zarur. Kelgusida jismoniy tarbiya darslarida raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlardan yanada keng foydalanish ta'lim sifatini oshirishga, sog'lom va har tomonlama rivojlangan yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov O'., Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalar". Toshkent, 2017.
2. Salomov R. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati". Toshkent, 2018.
3. Ishmuhamedov R. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". Toshkent, 2019.
4. Xonkeldiyev Sh. "Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi". Toshkent, 2020.
5. Azizxo'jayeva N. "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat". Toshkent, 2016.
6. Матвеев Л. П. Теория физической культуры : учебник для высших учебных заведений физического профиля / Л. П. Матвеев. – 4-е изд. – Москва : Спорт, 2021. – 520 с.
7. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch". Toshkent, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.